

Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti

“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

IKKINCHI JILD

2026-yil 2-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA‘LIM
MUASSASALARI AGENTILIGI
IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

**“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

IKKINCHI JILD

**"G'ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI"
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

QO'MITA A'ZOLARI

- Karimov R.G.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti rektori, professor, PhD*
- Yakubbayev M.M.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, professor, DSc*
- Tursunov M.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, dotsent, PhD*
- Dadaboyev O.O.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, DSc*
- Sodiqov Z.Y.** - *Namangan davlat universiteti professori, DSc*
- Umrzaqov I.I.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, PhD*
- Qoraboyev M.X.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti*

TASHKILIIY QO'MITA A'ZOLARI

- Tursunov M.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, dotsent, PhD*
- Raxmonova Z.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini v.b. dotsenti, PhD*
- Madmusayev J.M.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini v.b. dotsenti, PhD*
- Tursunova M.I.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini v.b. dotsenti, PhD*
- Xoshimova O.O.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasini v.b. dotsenti, PhD*

Texnik muharrir: **B.Xoldorov**

Tezislar va maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o'zi javobgar.

94	Kasimova Yulduz Malikovna	O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTIDA O'SMIRLAR MAVZUSINING BADIY TALQINIDA "BILDUNGSROMAN" AN'ANALARINING DAVOMIYLIGI	381
95	Shokirova Buzulayxo	O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTIDA AYOLLAR OVOZI: FEMINISTIK VA MADANIY-QIYOSIY TAHLIL	387
96	Otabayeva Maxsuda Mansurbek qizi	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SOMATIK FRAZELOGIK BIRLIK LARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI	391
97	Atadjanova Dilmura Ajibaevna	INGLIS HÁM QARAQALPAQ TILLERINDE "SÓYLEW/SPEECH" KONSEPTOSFERASÍ BIRLIKLERINIŇ FRAZELOGIYALÍQ KÓRINISI	394
98	Nizomova Taxmina Jamoliddin qizi	INGLIZ VA O'ZBEK SUD DISKURSIDA ARGUMENTATIV NUTQ AKTLARINING PRAGMATIK VAZIFALARI	396
99	Оразымбетова Шахсанем Амирбековна	АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦВЕТОФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, НОМИНИРУЮЩИХ ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В КАРАКАЛПАКСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНВОКУЛЬТУРАХ	401
100	Ergasheva Fotima Baxrom qizi	RUS VA O'ZBEK TILIDAGI RASMIY-IDORAVIY HUUJATLARDAGI NEMISCHA O'ZLASHMALARNING FONETIK VA GRAFIK MOSLASHUVI.	405
101	Mirvaliyev Furqat Shuxratovich	BADIY MATNDA MENTAL STRUKTURALAR TAHLILI	408
102	Mamadaliyev Doniyorbek Yo'ldoshali o'g'li	O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTIDA MILLIY O'ZLIK KONSEPSIYASINING QIYOSIY TAHLILI	411
103	Hasanboyev Ilhomjon Abdubanno o'g'li	EMOTIVE-EXPRESSIVE DEVICES IN ENGLISH AND UZBEK MEDIA DISCOURSE: A COMPARATIVE LINGUISTIC ANALYSIS	413
104	Mamadaliyeva Dildora Kamoliddin qizi	JAHON ADABIYOTSHUNOSLIGIDA "OTA VA FARZAND" KONSEPSIYASINING BADIY-FALSAFIY TALQINLARI.	418
105	Qurbonmurodov Sardor Mansur o'g'li Abdullayeva Nilufar Ramazanovna	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "ERKINLIK" KONSEPTINING LEKSIK-SEMANTIK IFODALANISHI: QIYOSIY TAHLIL	422
106	Abduvoxidov Asrorjon Abdug'afforjon o'g'li	O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTIDA RIVOYAT VA LEGEND JANRLARINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQI	426
107	Dilshodbek Toshev	O'TKIR HOSHIMOV VA VIKTOR PELEVIN ASARLARIDA IDENTITET INQIROZINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI: IKKI ADIB IJODIDA IDENTITET INQIROZINING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI	430
108	Rahmonaliyeva Sarvinoz Fazliddin qizi	O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MATN DARAJASIDAGI STILISTIK VOSITALARNING FUNKSIONAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI (QIYOSIY TAHLIL)	435
109	Boboyeva Muazzam Narimonovna	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI STANDARTLASHGAN O'LCHOV BIRLIKLARINING FUNKSIONAL-SEMANTIK TAVSIFI	440
110	Chinaqov Abdulahad Mo'minjon o'g'li	TURLI TILLARDA "OQ VA QORA" SIFATLARINING KOGNITIV-DISKURSIV YONDASHUVI HAMDA OLAM MANZARASI KONSEPSIYASI	446
111	Karimjonova Gulyuz Mirzoxid Xoshimovich Qoraboyev	INGLIZ VA XITOIY TILLARIDA MODAL FE'LLAR QIYOSI: CAN/MAY VA 会/能/可以	455
112	Muslima Abduqodirova G'aybullojon qizi	O'ZBEK VA INGLIZ SHE'RIYATIDA METAFORIK FIKRLASHNING O'ZIGA XOSLIKLARI	460
113	Yo'ldoshev E'zozbek Sherxon o'g'li	O'TKIR HOSHIMOV VA YU HUA ASARLARIDA REALIZM AN'ANALARI VA ODDIY INSON OBRAZINING BADIY TALQINI	464
114	Yo'ldoshev E'zozbek Sherxon o'g'li	ZAMONAVIY O'ZBEK VA XITOIY ADABIYOTIDA MILLIY MENTALITETNING BADIY IFODASI (O'TKIR HOSHIMOV VA YU HUA ASARLARI MISOLIDA)	467

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦВЕТОФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, НОМИНИРУЮЩИХ ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В КАРАКАЛПАКСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Оразымбетова Шахсанем Амирбековна

Докторант (PhD)

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажунияза, г. Нукус

Тел: +998913873223

e-mail: sahsanemorazymbetova@gmail.com

Аннотация. Статья выполнена в русле антропоцентрической парадигмы и посвящена сопоставительному анализу цветофразеологизмов, репрезентирующих пессимистическое, подавленное состояние человека в каракалпакском и русском языках. Антропоцентрический ракурс позволяет интерпретировать цветофразеологизмы не как абстрактные единицы, а как языковые проекции телесного и эмоционального опыта носителей каждой лингвокультуры. Полученные результаты вносят вклад в лингвокультурологию, сопоставительную фразеологию и этнопсихолингвистику.

Ключевые слова: *антропоцентрическая парадигма, фразеологизмы, пессимистическое состояние, подавленное состояние, русский язык, каракалпакский язык, колоратив, чёрный цвет, белый цвет, зелёный цвет, жёлтый цвет, боз (серый цвет), лингвокультура, сопоставительный анализ.*

Аннотация. Мақола антропотсентрик парадигма йўналишида бажарилган бўлиб, қорақалпоқ ва рус тилларидаги инсоннинг пессимистик, тушкун ҳолатини ифодаловчи рангли фразеологизмларнинг қиёсий таҳлилига бағишланган. Антропотсентрик ракурс рангли фразеологизмларни мавҳум бирликлар сифатида эмас, балки ҳар бир лингвомаданият эгаларининг жисмоний ва ҳиссий тажрибасининг лисоний тасвирлари сифатида талқин қилиш имконини беради. Олинган натижалар лингво-маданиятшунослик, қиёсий фразеология ва этнопсихолингвистикага ҳисса қўшади.

Калим сўзлар: *антропотсентрик парадигма, фразеологизмлар, пессимистик ҳолат, тушкунлик ҳолати, рус тили, қорақалпоқ тили, колоратив, қора ранг, оқ ранг, яшил ранг, сариқ ранг, бўз ранг, лингвомаданият, қиёсий таҳлил.*

Abstract. The article is carried out within the framework of the anthropocentric paradigm and is dedicated to the comparative analysis of color phraseological units representing a person's pessimistic, depressed state in the Karakalpak and Russian languages. The anthropocentric perspective allows for the interpretation of color phraseological units not as abstract units, but as linguistic projections of the bodily and emotional experiences of speakers of each linguoculture. The results obtained contribute to linguoculturology, comparative phraseology, and ethnopsycholinguistics.

Keywords: *anthropocentric paradigm, phraseological units, pessimistic state, depressed state, Russian language, Karakalpak language, colorative, black color,*

white color, green color, yellow color, gray color, linguoculture, comparative analysis.

Концепт «человек» - ключевое понятие в картине мира любого народа. Соответственно, около половины всех фразеологических единиц с компонентом цветообозначения находятся в этом тематическом поле.

По словам Н.Ф. Алефиренко, антропоцентрическая фразеология в настоящее время переживает «новый стадийный виток» своего развития - интерпретирующий: «именно с интерпретацией связаны теперь надежды на прогресс в теории фразеологии, фразеографической практике и фразеологической дидактике» [1,23]. Автор делает вывод о том, что «исследование соотношения лингвистических и экстралингвистических смыслов в семантике фразеологических единиц (ФЕ) – важнейшая задача антропоцентрической фразеологии», так как «во фразеологическом значении кодируется только часть мыслительной информации, в то время как другая её часть представляется в психике человека мыслительными образами экстралингвистического характера» [1,28].

Очевидно, что репрезентация человека в языке, а именно в исследуемой нами фразеологии, связана, прежде всего, с определением того, что человек считает ценностным для себя и общества, как он оценивает окружающую действительность. «Оценка относится к числу собственно человеческих категорий. Она задана физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, она задаёт его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности» [2,5].

В анализируемых языковых системах лексика, обозначающая цвет, обладает большой значимостью для выражения эмоциональных концептов, демонстрируя общие для человечества и уникальные для национальных культур характеристики.

Изучение проблемы способов вербального кодирования эмоции при помощи цвета позволяет выявить универсальные и культурноспецифические черты, а изучение симптоматически психического составляет важный аспект лингвоантропологических исследований.

При анализе фразеологических единиц с компонентом – цветообозначением, относящихся к интерпретации поступков и эмоциональных состояний личности особый интерес представляет категория с доминантной семой «пессимистичный».[5,150]

В этой группе обилие фразеологизмов с черным цветом свидетельствует об оценке состояния человека на основе метафорического переноса: признаки непогоды, хмурого, черного неба переносятся на описание состояния человека, настроенного пессимистично, недружелюбно. Черный символизирует не просто плохое настроение, а тотальное состояние, в котором отсутствуют надежда (свет). Это цвет эмоциональной и экзистенциальной тьмы, в которую погружается человек, переживающий глубокий пессимизм. И русский, и каракалпакский языки, как видно из примеров, используют этот универсальный код одинаково точно:

-**Видеть всё в черном цвете** (всё представляется в черном цвете) – всё представляется очень мрачным. *В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все в черном цвете* (Ф. Достоевский «Село Степанчиково и его обитатели»).

-**Черная скука, тоска; черные мысли, думы** – мрачные, пессимистичные размышления. *Маня Норк жила совсем невидная и неслышная; но черная тоска не переставала грызть ее* (Н.Лесков «Островитяне» 1966).

-**Черная меланхолия** - очень мрачное, подавленное настроение, гнетущая тоска. *Поводом к тому послужило неизвестно откуда распространившееся известие, будто она «одержима черной меланхолией», что всем представлялось заразительным и опасным, вроде водобоязни* (Н.Лесков «Захудалый род»).

-**Қара зил ойлар** – горе, апатия. *Жазылыўы кыйын болган жара кибди жүрегиниң тусы сызлай баслады, бәхәрги қуяшты жасырган аўыр-аўыр булт карўанларындай алғаў-далғаў қара зил ойлар санасына жайылып, көзлерине уйқы келтирмеди.* (К.Каримов «Ағабий»)

Зеленый цвет в русских фразеологизмах о подавленности описывает не столько глубину отчаяния (как черный), сколько качество этого состояния: скучное, унылое, застойное ("тоска зеленая"). Его физиологическое проявление: дурноту, слабость, предобморочное состояние ("в глазах зеленеет"):

-**Тоска зелёная** – чрезвычайная тоска. *Мы обязаны этим реализму, он охладил жизнь, приплюснул людей к земле. Зеленая тоска и плесень всяких этих сборников реалистической литературы — сделала людей духовно нищими. Необходимо вернуть человека к самому себе, к источнику глубоких чувств, великих вдохновений...* (М.Горький «Жизнь Клима Самгина» 1936)

-**В глазах зеленеет** – становится дурно, плохо от слабости, волнения, гнева, боли. *Сердце его так билось, что в глазах зеленело и голова шла кругом.* (Ф.Достоевский «Хозяйка»)

Использование белого цвета для выражения подавленного состояния — это очень тонкий и глубокий семантический ход, который раскрывает особую грань тоски и отчаяния. В отличие от «черной» тоски (мрак, безысходность) или «зеленой» (скука, тошнота), белый цвет символизирует экзистенциальную пустоту, утрату смысла и эмоциональное выгорание:

- **Белый свет не мил** - состояние, когда ничего в жизни не радует и не вызывает положительных эмоций. *Авдотья Максимовна. Я уж думала, и дни думала, и ночи напролет думала, не смыкаячи глаз. Без него мне не мил белый свет! Я от тоски да от слез в гроб сойду!* (А.Островский «Не в свой сани не садись» 1852)

-**Шашы азарыў** - утомление *Буны ислетиў ушын мениң мына қара шашымның бири қалмай азарады, еле,- деп ол тақыясын шешип көрсетти.* (О. Әбдирахманов «Таңламалы шығармалар» «Жылғалар саға алар таўдан» 374)

-**Көзи азарған** – угнетенность. *Несин жасырыў керек, пахтадан көзи азарған маған, жыйын теримниң көринислери йош багышламады. Қәдимги биздегидей, атыздың иши толған балашага, қыз-келишек жиңишке*

талишықлы мамықты терип жүр. (О. Абдирахманов «Таңламалы шығармалар» «Жылғалар саға алар таудан» 374)

Желтый цвет в каракалпакских фразеологизмах это метафора, вышедшая из многовековых наблюдений кочевого народа за природными циклами: как трава желтеет и умирает, так и человек может «пожелтеть» от горя, утратив жизненные силы:

-Көзи саргайыў – тоска. *Көкирегим сарсықларға толып баратыр. Мухаббат неге бултсыз болмайды? Сол жыл гаж-гаж қырғын урыстың үшінши жылы еди, бул қан төгиспе қашан питеди деп, көзлеримиз саргайып кўтетугын едик...* (Т.Қайыпбергенов «Тәнхә өзиңе мәлим»)

-Сары ўуайым (қара ўуайым) – печаль, огорчение. *Тар жайда жалғыз жатып үш күннің ишинде сарсылған сары ўуайымнан запыраң бетине тепкен сыйақлы»* (О. Абдирахманов «Таңламалы шығармалар» «Он сегизинши бал» 140)

Метафора социального и морального увядания, в процессе которого человек теряет жизненную силу своей репутации и свой «цветущий» облик в глазах общества, превращаясь в нечто блеклое и увядшее нашло свое отражение в нижеследующем примере:

-Қызыл жүзи солыў – увядание.

Қыз тыңламай гош жигиттиң тилини,

Жан алып солдырды қызыл жүзини,

Аямайын батыр туўған ер Зийўар,

Урды қанжар қәхәрленип өзине. («Ер Зийўар хәм Қурбанбек»)

-Боз боран болыў – плакать, паниковать. Образ бури (*боран*) очень органичен для культуры кочевого народа, жизнь которого тесно связана со стихией. В степи буря — это реальная и грозная опасность, которая приносит хаос, разрушение и может стоить жизни. Эта ассоциация переносится на эмоциональное состояние: внутренняя «буря» так же опасна и разрушительна для душевного равновесия. Буран в степи часто поднимает в воздух пыль и песок, из-за чего небо и весь пейзаж становятся мутно-серыми, белесыми, безжизненными. Это идеально сочетается со значением слова «боз» — серый, бледный, землистый. «Боз боран болыў» - это внутреннее ощущение человека в центре такого же пыльного, удушливого и безрадостного вихря:

Бозлап, боз боран болып,

Күттим сени жарық күн

Күтемиз сени жарық күн!!! (А.Уталиев «Ерназар Алакөз»)

Таким образом, проведённый в антропоцентрической парадигме анализ цветофразеологизмов, описывающих пессимистическое и подавленное состояние человека, выявил как типологические сходства, так и яркие межъязыковые различия. В русском языке ключевыми маркерами такого состояния выступают чёрный, белый и — особенно — зелёный цвет, что фиксирует уникальную для русского языкового сознания связь «зелёного» с тоскливым унынием. В каракалпакском языке доминируют чёрный и белый колоративы, однако специфику языковой картины мира составляют жёлтый цвет (прямой референт подавленности и тревоги) а также боз (серый),

передающий апатию и безрадостность. Антропоцентрический ракурс позволяет утверждать, что выбор цвета для вербализации пессимизма не универсален, а культурно и языково обусловлен, что подтверждает необходимость отдельного изучения цветофразеологических систем в каждом языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алеференко Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М.:ЭЛПИС, 2008. 272 с.
2. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1982. С. 5–23.
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. 312 с.
4. Ходжалепесова И.М. Символика цвета в описании антропоцентрических характеристик: Дисс. ...PhD по филол. наукам.- Самарканд, 2022.-134 с.
5. Шабашева Е.А. Шабашева Е.А., Игнатович Ю.О. Особенности проявления оценки фразеологических единиц с цветообозначениями в концептосфере «ЧЕЛОВЕК И ЕГО КАЧЕСТВА» в русском и английском языках // Филологический аспект: №12 (
6. Декабрь, 2018. С.149-158

RUS VA O‘ZBEK TILIDAGI RASMIY-IDORAVIY HUJJATLARDAGI NEMISCHA O‘ZLASHMALARNING FONETIK VA GRAFIK MOSLASHUVI.

Ergasheva Fotima Baxrom qizi
Termiz davlat universiteti doktoranti
fotima@tersu.uz, tel: +998888089473

Аннотация: Mazkur maqolada nemis tilidan o‘zlashgan birliklarning o‘zbek tilidagi leksikografik va fonetik moslashuvi emas, balki ularning rasmiy-idoraviy hujjatlar matnlarida namoyon bo‘ladigan fonetik hamda grafik moslashuv xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqot jarayonida o‘zlashmalarning eliziya, epenteza, alternatsiya va assimilyatsiya kabi fonetik hodisalarga uchrashi ilmiy asosda tahlil qilingan.

Калит so‘zlar: *rasmiy idoraviy hujjat, o‘zlashma, epelipsiya, epinteza, assimilatsiya, alternatsiya, fonetika grafika, moslashuv.*

Аннотация: В данной статье исследуется не лексикографическая и фонетическая адаптация германизмов в узбекском языке, а их фонетико-графическая адаптация в текстах официально-деловой документации на узбекском языке. В работе освещаются случаи, когда заимствования в текстах подвергаются таким фонетическим явлениям, как элизия, эпентеза, альтернативация и ассимиляция.

Ключевые слова: *официально-деловой документ, заимствование, элизия, эпентеза, ассимиляция, альтернативация, фонетика, графика, адаптация.*